

**УПЛИВ ПАНДЕМІЇ НА
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ
ПРОФЕСІЙНОЇ І
ФАХОВОЇ
ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
В УКРАЇНІ:
АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА**

Валентина Радкевич,

доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член (академік) НАПН України,
директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

Людмила Єршова,

доктор педагогічних наук, доцент,
заступник директора з науково-експериментальної роботи
Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

Сучасні виклики

До *глобальних викликів*, яким змушена протистояти вітчизняна система професійної та фахової передвищої освіти, варто віднести такі, як:

- *пандемія COVID-19*, що унеможливила продовження функціонування системи освіти у звичному режимі;
- *світова економічна рецесія*, що поставила заклади освіти у всьому світі перед загрозою серйозного недофінансування та перед необхідністю перегляду джерел фінансування й традиційних витратних статей;
- *глобальна економічна трансформація*, що зумовлює необхідність модернізації всіх складових державної освітньої політики, стратегій і механізмів управління системою освіти взагалі та освітніми закладами зокрема.

Водночас виокремлено також низку *вітчизняних викликів*, що виявляють у системі професійної та фахової передвищої освіти відповідні проблеми та спонукають до пошуку оптимальних шляхів їх подолання.

Зростання темпів розвитку цифрових технологій.

Трансформації світової економіки й зумовлені ними зміни в суспільній свідомості давно стали викликом для систем освіти всіх країн світу й вітчизняної зокрема. Відомо, що з початку ХХІ ст. по всьому світові почала стрімко зменшуватися частка традиційної економіки й водночас зростати цифрової. На світовому економічному форуму в Давосі (2019) було визначено перелік найбільш перспективних цифрових технологій, серед яких: аддитивні (3D-друк), біометричні, блокчейн, віртуалізації, доповненої реальності, мобільні, ідентифікації, хмарні, штучного інтелекту тощо. На форумі було також визнано, що глобальною проблемою сучасності є відставання розвитку освіти від темпів розвитку цифрових технологій¹. Учасники форуму зазначали, що по всьому світу більша частина освітніх інвестицій спрямовувалася на навчальні програми й предмети, що тривалий час не зазнавали істотних змін. Відтак, світова спільнота пріоритетними завданнями визнавала пошук нових форм і способів навчання, спроможних забезпечити випускників закладів професійної освіти навичками життя і праці в умовах Четвертої промислової революції. Для системи професійної та фахової передвищої освіти України ця проблема була й залишається особливо актуальною, оскільки цифрова економіка й досі залишається незвичною парадигмою вітчизняного інноваційного розвитку, що не може не позначатися на змісті освітніх програм, домінуючих формах і методах підготовки майбутніх фахівців.

¹ Корнієнко, Я., 2019. Давос-2019: головні меседжі Всесвітнього економічного форуму. [online] Экономическая правда. Доступно: <<https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2019/01/27/644694/>> [Дата звернення 17 квітня 2019]

Амбітні завдання розвитку цифрової економіки та суспільства України

Розпорядженням Кабінетом Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації» (2018) актуалізовано проблему розбудови вітчизняної цифрової економіки. Концепція акцентувала увагу на важливості розвитку цифрових компетенцій усіх громадян України, впровадження концепції цифрових робочих місць, цифровізації реального сектора економіки та формування ґрунтовної національної політики цифровізації освіти².

Однак на практиці заклади професійної та фахової передвищої освіти мають вирішувати завдання цифровізації за рахунок власних та місцевих ресурсів, дуже обмежених економічними наслідками пандемії. Очевидно, що пострадянська система професійної освіти в Україні є надто громіздкою і незграбною для задоволення постійно зростаючих потреб економіки й суспільства мінливої цифрової ери. Вже традиційно критичне відставання системи професійної освіти від запитів суспільства й економіки, оцифровування яких відбувається значно швидше, пояснюється надто стрімкими темпами розвитку цифрових технологій. Водночас відставання має ще й інші причини.

Наприклад, постійно зростаючі запити економіки на фахівців із сформованою цифровою компетентністю приходять і суперечність із недостатнім рівнем цифрової компетентності педагогів та відсталою матеріально-технічною базою значної кількості закладів професійної освіти. До карантину у більшості закладів професійної освіти керівники й педагоги віддавали перевагу традиційним формам навчання, а не дистанційній з широким використанням електронних освітніх ресурсів, SMART-комплексів, віртуальних лабораторій тощо. Це підтверджують результати експериментального дослідження готовності керівників та педагогічних працівників закладів професійної освіти до розроблення й використання SMART-комплексів у професійній підготовці кваліфікованих робітників, проведеного Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України ще у 2018 році³. Було встановлено, що лише третина опитаних керівників мають високий рівень обізнаності зі SMART-технологіями. Крім того, було з'ясовано, що 79% опитаних користуються у своїй роботі некомп'ютеризованими інформаційними

² Верховна Рада України. Законодавство України, 2018. *Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки. Розпорядження Кабінету міністрів України від 17 січня 2018 року № 67-р.* [online] (Останнє оновлення 1 січня 2018) Режим доступу: <<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80>> [Дата звернення 17 квітня 2019]

³ Пригодій, М.А., 2018. № 0118U003223. *Методичні основи розроблення SMART-комплексів для підготовки кваліфікованих робітників аграрної, будівельної і машинобудівної галузей.* Лабораторія електронних навчальних ресурсів, ПТО НАПН України, переглянуто 22 квітня 2019.

джерелами, і тільки 21% – комп'ютеризованими. Встановлено також, що переважна більшість із них не може проводити дослідження за допомогою систем віртуальної реальності, використовувати масиви збереженої в ній інформації, конструювати моделі управлінських ситуацій інформаційно-аналітичного та психолого-педагогічного характеру. Виявлено, що 52% опитаних педагогічних працівників, які викладають загальнопрофесійні та спецдисципліни, не розуміють, як SMART-комплекс навчальної дисципліни може сприяти підвищенню якості викладання. Причому в педагогів зі стажем понад двадцять років ця тенденція виявляється більш яскраво. Це можна пояснити тим, що дана категорія педагогів свого часу не отримала належної інформаційної освіти і впродовж наступної професійної діяльності самостійно не змогла опанувати цифрові навички на рівні, достатньому для ефективної організації сучасного професійного навчання.

Очевидно, що такі низькі digital-skills керівного та педагогічного персоналу освітніх закладів серйозно стримують процеси діджиталізації професійної освіти загалом. Таким чином, було окреслено проблему необхідності підвищення рівня цифрової компетентності (набір знань, умінь і навичок, необхідних для використання в педагогічній діяльності ІКТ та цифрових медіа) та цифрової культури (система цінностей, цифрова компетентність, етична поведінка у сфері цифрових відносин, критичне мислення, креативність) педагогічних працівників закладів професійної освіти.

Традиційна система підвищення кваліфікації педагогів не може самостійно усунути цю проблему. Очевидно, потрібно вирішувати її спільно з науковими установами, роботодавцями, громадськими організаціями, опановуючи та активно впроваджуючи в освітній процес нові форми підвищення цифрової культури та компетентності педагогів.

Зростання темпів цифровізації усіх секторів економіки країни

Найбільш помітні цифрові трансформації очікуються в аграрному та промисловому секторах вітчизняної економіки. Тому бізнес-структури в Україні починають виявляти активний інтерес до участі у формуванні замовлення на підготовку робітничих кадрів та в осучасненні змісту професійної освіти майбутніх фахівців з урахуванням вимог цифрової економіки. Підтвердженням цього можуть бути Міжнародні виставки сільськогосподарської техніки й обладнання, що проходять у м. Києві, демонструючи стрімку цифровізацію агросектора. Крім того, щорічні столичні Дні молодого спеціаліста, названі «Ярмарком вакансій» (Approved Event (UFI), 2018), також засвідчують той факт, що на описані професії вже сьогодні існують вакансії в багатьох агрокомпаніях України (ТОВ "Агробудівельний альянс "Астра", ТОВ "АМАКО Україна", ТОВ "Агросем", ООО "Агротек", ТОВ "Укравтозапчастина", ТОВ "Тімак Агро Україна", Ерідон, ТМ Хлібодар, Cygnet Agrosompany, Група компаній TERPA

ФУД, ТОВ "Фуд ДЕВЕЛОПМЕНТ", ТОВ "Бізон-Імпорт", ТОВ АВД ЮА avd-ua.com, ПрАТ Володимир-Волинська птахофабрика "Епікур", Kernel, Група компаній UKRAVIT)⁴.

У Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки також наголошується на необхідності цифровізації агросектора, від якої залежить конкурентність вітчизняних аграріїв. Тобто визнається, що новий етап розвитку агросфери потребуватиме від сучасних фахівців уміння використовувати бортові комп'ютери, смарт-устаткування, геоінформаційні системи, здійснювати інноваційні способи оброблення рослин і ґрунтів, внесення добрив та хімічних меліорантів, засобів захисту рослин, обслуговувати вертикальні теплиці і дрони, сканери ґрунту, гелікоптери-оприскувачі тощо.

За дослідженнями McKinsey Global Institute⁵, сільське господарство, в якому зайнято найбільше робітників, має стати лідером заміни ручної праці. Таким чином, необхідність підготовки випускників професійної та фахової передвищої освіти до впровадження «цифрового землеробства», яке в ЗМІ називають «точним землеробством», є цілком очевидною. У топі агропрофесій найближчого майбутнього, якими вже сьогодні зацікавлені провідні агрокомпанії України, – інженер систем точного землеробства, діджитал-агроном, аналітик агро-даних (agri data analyst), спеціаліст з інновацій. Це професії, що успішно можуть бути освоєні випускниками фахової передвищої освіти за умови її якісної цифровізації. Прогнозується також, що вже за кілька років такі digital-skills агрономів як оперування даними дронів, планування агро-операцій за допомогою єдиної господарчої платформи (farm-management) і цифрових карт (farm-management) – стануть основою формування в них hard-skills та побудови успішної професійної кар'єри.

Те ж саме відбувається й у промисловому секторі, зорієнтованому на Індустрію 4,0. Серйозним викликом для сучасної системи професійної та фахової передвищої освіти стала потужна хвиля новітніх технологій («хмарні», мобільні, безпаперові, безпілотні, адитивні, біометричні, квантові, наскрізні, блокчейн, суперкомп'ютерні, ідентифікації, відкритого виробництва), а також Інтернет речей, «великі» дані, «предиктивна аналітика», туманні обчислення, роботизація, штучний інтелект тощо⁶. Уже не викликає сумніву необхідність об'єднання представників цифрової індустрії та промисловості з метою розроблення нових продуктів і послуг, створення «дорожніх карт» цифрових трансформацій для пошуку, розроблення й реалізації ініціатив з цифровізації галузей промисловості

⁴ *Топ агро-професій 2018 року*, 2018. [online] Approved Event (UFI) Режим доступу: <<http://interagro.in.ua/ru/6318-top-agro-profesij-2018-roku>> [Дата звернення 2 травня 2019].

⁵ Топ-10 новых профессий в украинской промышленности, 2017. *Сегодня*, [online] 29 вересня. Режим доступу: <<https://www.segodnya.ua/economics/business/rabota-v-vek-robotov-v-ukrainskoj-promyshlennosti-rouavlyuaysya-novye-professii-1059555.html>> [Дата звернення 2 травня 2019]

⁶ Яненко, І. Г., 2017. Цифрова трансформація промисловості України: ключові акценти. *Економіка та управління національним господарством*, 4, с. 179–184; с. 182–183. Демчишак, Н. Б., Радух, О. О. та Гриб, В. М., 2020. Цифровізація аграрного сектору в умовах відкриття ринку землі в Україні. *Агросвіт*, 12, с. 10–18.

та відповідних закладів освіти. Це так само потребує кваліфікованих робітників і професіоналів нової якості, здатних працювати з технологіями Індустрії 4,0. Тобто сучасні заклади професійної та фахової передвищої освіти мають готувати своїх випускників до виконання професійних функцій в умовах «цифрового робочого місця».

Для формування таких навичок лише аудиторної роботи в закладах освіти очевидно недостатньо. Потрібна постійна практика і самоосвіта, яку, як показав карантин, можна і потрібно реалізовувати дистанційно та в умовах повноцінної дуальної освіти. Якщо сучасні заклади освіти не зможуть цього забезпечити, то їх банкрутство стане лише питанням часу.

Зростання запитів сучасних ринків праці на кваліфіковану робочу силу

У проекті Стратегії розвитку промислового комплексу України на період до 2025 року дефіцит кваліфікованої робочої сили для потреб промисловості визнано другою з восьми ключових проблем розвитку вітчизняної промисловості⁷. Наприклад, у кінці 2017 р. попит роботодавців на кваліфікованих робітників з інструментом становив майже 24% від загальнооекономічної кількості заявлених вакансій. Удвічі зріс попит роботодавців на технічних службовців, операторів технологічного устаткування та машин. Погіршення ситуації пояснювалося масовим відтоком кваліфікованої робочої сили за кордон. За даними Eurostat (2016), більш як удвічі збільшилася кількість віз, виданих українцям на проживання в країнах ЄС. Причому 75% отриманих дозволів були пов'язані з працевлаштуванням. Із 2009 р. аж на 129% збільшилося також число українців, які виїхали навчатися за кордон. За даними Інституту професійно-технічної освіти (2017), опитування студентів закладів професійної освіти щодо вибору країни для подальшого розвитку професійної кар'єри так само свідчило про те, що 43% опитаних (вибірка – 1680 учнів) на той час бачили її за межами України⁸.

Проте варто відзначити, що, демократичні перетворення в Україні позитивно позначилися на намірах української молоді щодо перспектив працевлаштування. Зокрема, як свідчать результати опитування учнів закладів професійної освіти з різних регіонів, проведеного у 2020 році, відсоток тих, хто виявив бажання започаткувати власний бізнес і займатися підприємницькою діяльністю в Україні, становить понад 80%. Система професійної освіти мусить відреагувати на такі позитивні ціннісні зміни у свідомості учнівської молоді й забезпечити майбутніх фахівців необхідними для цього знаннями, уміннями,

⁷ Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2018. *Проект розпорядження кабінету Міністрів України «Про схвалення стратегії розвитку промислового комплексу України на період до 2025 року»*. [online] (Останнє оновлення 17 квітня 2018) Режим доступу: <<http://surl.li/afsx>> [Дата звернення 2 травня 2019]

⁸ Єршова, Л., 2018. Трансформація системи цінностей учнівської і студентської молоді в контексті реформування вітчизняної професійної освіти. *Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка*, 16, с. 162-168; с. 166

навичками й компетентностями. Водночас неподолані консервативність і повільність вітчизняної професійної освіти загрожують втратою унікального шансу зробити реальний прорив у формуванні змісту освіти, доборі адекватних форм і методів роботи.

Крім того, за оцінками експертів, через пандемію коронавірусу в Україну повернулися близько 300 тисяч заробітчан, що також стало викликом для вітчизняної системи освіти, зокрема, щодо забезпечення перекваліфікації та/або отримання часткових кваліфікацій.

Відтак, очевидно, що для прийняття названих викликів недостатньо самої лише декларації курсу країни на цифровізацію економіки й суспільства. Провідні економісти України наголошують на тому, що будь-яка держава зможе отримати максимальну віддачу від цифровізації своєї економіки лише за умови постійного вкладання коштів у систему освіти.

У Стратегії розвитку промислового комплексу України на період до 2025 року наголошується на важливості забезпечення підготовки професійних кадрів згідно з потребами промисловості. З цією метою пропонується: популяризувати й поширювати систему дуальної освіти; практикувати навчання на робочому місці; підтримувати створення й розвиток навчальних центрів при промислових підприємствах; організовувати семінари і навчальні курси для формування нових компетенцій персоналу в промисловості з метою впровадження цифрових технологій та забезпечення ефективної комунікації між промисловістю та освітою; осучаснювати професійні стандарти промислових спеціальностей; систематично доповнювати перелік нових професій, що визначаються цифровими компетенціями, та вносити їх до Державного класифікатора професій. Аналіз запропонованих у проекті Стратегії заходів засвідчує готовність держави підтримувати реалізацію поставлених завдань не лише в межах формальної освіти, але й безпосередньо на виробництві. Відтак, якщо система формальної професійної освіти не буде швидко модернізована з урахуванням усіх сучасних викликів, то для неї існують великі ризики втрати монополії на надання освітніх послуг.

Формування нової парадигми мислення майбутніх фахівців

Курс України на створення цифрової економіки ставить суспільство й державу перед проблемою вибору пріоритетності розроблення технологій чи їх використання⁹. Очевидно, що бізнес, виробництво, держава та громадяни є найкращими споживачами розроблених та адаптованих до смаків і потреб

⁹ Биков, В., Спірін, О., та Пінчук, О., 2020. Сучасні завдання цифрової трансформації освіти. *Вісник кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття»*, 1, с. 27-36. [https://doi.org/10.35387/ucj.1\(1\).2020.27-36](https://doi.org/10.35387/ucj.1(1).2020.27-36). Yershov M.-O. Digitalisation of professional (vocational) and pre-high tertiary education of Ukraine: problems and prospects. *Scientific Herald of the Institute of Vocational Education and Training of NAES of Ukraine Professional Pedagogy*. 2019, № 2(19). С. 67-74. Єршов М.-О. Свобода як тренд сучасної ІТ-освіти. *The scientific heritage*, 2021, № 72 (72), 4. С. 24-29.

масового споживача цифрових технологій. З іншого боку, логічно, що фундаментальні і прикладні науки, стартап-спільноти підприємці-інноватори в першу чергу повинні концентрувати увагу на створенні нових технологій і продуктів. З огляду на це, система освіти в цифрову еру покликана готувати не лише масового споживача цифрових технологій, але й креативну особистість, здатну за певних умов створювати нові ідеї і продукти. Звідси – проблема добору таких методів, засобів і форм навчання, які б уможливили підготовку професіонала-інноватора.

Не врахування менеджерами формальної системи освіти цих очевидних тенденцій і потреб призведе лише до переключення уваги замовників кваліфікованих кадрів на систему неформальної та інформальної освіти, перспективність якої хоч і м'яко, але досить чітко сформульована в багатьох державних документах.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ПРОБЛЕМ І ПЕРСПЕКТИВ

Проблеми

Проведений аналіз стану вітчизняної системи професійної та фахової передвищої освіти дає змогу стверджувати, що найбільшими проблемами, виявленими у зв'язку з поширенням SARS-CoV-2, стали:

- декларативність вітчизняної освітньої політики, що виявляється у констатуванні важливості очевидних трендів і тенденцій та відсутності відповідної фінансово-економічної та правової бази для їх реального втілення;
- нерівномірний та здебільшого низький рівень цифровізації освіти;
- поглиблення нерівності у доступі до якісної професійної освіти;
- відставання розвитку освіти від темпів розвитку цифрових технологій,
- неузгодженість змісту освітніх і навчальних програм із потребами ринку праці, зумовленими стрімкими змінами у виробництві й економіці;
- недостатній рівень цифрової компетентності педагогів і керівників закладів професійної та фахової передвищої освіти,
- відстала матеріально-технічна база значної кількості закладів професійної освіти, що гальмує запровадження повноцінного дистанційного навчання та віддаленої (дистанційної роботи) педагогічного колективу;
- нераціональне використання емоційних і часових ресурсів суб'єктів освітнього процесу, формування в багатьох «карантинного вигорання»;
- домінування консервативних методів і форм навчання майбутніх фахівців та підвищення кваліфікації педагогів;
- низький рівень онлайн-комунікації між професійною освітою, науковими установами та бізнесом;
- низька оплата праці педагогів та майстрів виробничого навчання;
- неузгодженість методів і форм навчання з потребами економіки та ринку праці;

- застаріла нормативно-правова база, що не дає змоги оперативно впроваджувати віддалену (дистанційну) форму роботи, здійснювати облік робочого часу та контролювати якість результатів.

Позитивні зміни як шанси

Екстремальні умови, в яких довелося працювати науковцям, педагогам та здобувачам професійної й фахової передвищої освіти, показали здатність освітньої системи відповідати на потужні глобальні виклики. Таким чином, пандемія та зумовлені нею карантинні обмеження, дали змогу виявити і певні позитивні зміни в системі професійної та фахової передвищої освіти:

- перехід на віддалену форму роботи вивільнив час педагогів, використаний для вдосконалення ІКТ-навичок, необхідних для забезпечення ефективності дистанційного навчання;

- стрімко зросли ІКТ-компетентності педагогів професійної освіти, демонструючи «круту криву навченості»;

- застосування дистанційної форми навчання дало змогу педагогам активно виявляти творчі ідеї, більш активно впроваджувати педагогічні інновації, самостійно розробляти електронні матеріали й курси;

- активізувалась увага педагогічних працівників до вивчення технологій самоменеджменту, необхідних для підвищення ефективності самоосвітньої діяльності учнів і педагогів, формування проєктної, кар'єрної та підприємницької компетентності;

- зросла зацікавленість педагогів закладів професійної та фахової передвищої освіти до результатів діяльності наукових установ, свідченням чого є, зокрема, чисельність учасників щотижневих вебінарів, проведених за період карантину Інститутом професійно-технічної освіти;

- відбувся прорив у суспільній свідомості щодо визнання відділеної (дистанційної) форми роботи як найбільш ефективного шляху економії найцінніших людських ресурсів цифрової епохи – часу та емоцій, підвищення продуктивності праці, досягнення реального економічного й соціального ефекту.

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ У ПОСТПАНДЕМІЧНИЙ ПЕРІОД

Встановлений на території України карантин і переведення у зв'язку з цим усієї системи освіти на віддалену (дистанційну) форму роботи оголили взаємопов'язані і взаємозумовлені проблеми, що тривалий час гальмували процес модернізації системи професійної та фахової передвищої освіти. На жаль, до вирішення більшості з них у державній освітній політиці й досі домінує декларативний підхід. Однак тепер уже цілком очевидно, що вирішення даних проблем не може бути поетапним, а потребує невідкладного фронтального системного підходу. Пандемія окреслила не лише проблеми, але й відкрила у

розвитку професійної та фахової передвищої освіти певні перспективи, досягнення яких залежатиме від здійснення певних кроків на загальнодержавному рівні та інституційному рівнях.

На загальнодержавному рівні необхідно:

- забезпечити правову й фінансову основу для системного впровадження в усі заклади професійної та фахової передвищої освіти дистанційної форми здобуття освіти;

- розробити науково-освітні on-line платформи з підтримкою інтерактивного та мультимедійного контенту для загального доступу до них закладів та суб'єктів професійної та фахової передвищої освіти;

- створити інструменти автоматизації головних процесів роботи закладів професійної та фахової передвищої освіти;

- забезпечити широкосмуговий доступ учнів і студентів до Інтернету;

- завдяки поширенню дистанційної форми здобуття освіти покращити доступ осіб з особливими освітніми потребами до професійної та фахової передвищої освіти;

- підготувати належну законодавчу та нормативно-правову базу для повноцінного запровадження в Україні дуальної форми здобуття освіти;

- розробити перелік реальних заходів, необхідних для відновлення престижу й ефективності предметів соціогуманітарного циклу з метою формування майбутнього фахівця як інноватора й патріота, гармонійно розвиненої особистості, здатної до самоосвіти, самовиховання, саморозвитку і самозайнятості.

На інституційному рівні необхідно:

- здійснити аналіз бюджетів закладів освіти з метою переорієнтації невинуватених та неефективних фінансових витрат на модернізацію освітнього процесу, зумовлену викликами сучасності;

- зміцнювати державно-приватне партнерство з метою залучення інвестицій, прискорення модернізації професійної та фахової передвищої освіти, зростання якості надання освітніх послуг;

- впроваджувати інноваційні комп'ютерні, мультимедійні, комп'ютерно орієнтовані засоби навчання, високотехнологічне обладнання для створення цифрового освітнього середовища (класи змішаного навчання, мультимедійні та інклюзивні класи, науково-дослідні STEM-центри, віртуальні лабораторії);

- створити в закладах освіти умови для поширення практики змішаного навчання (blended learning);

- вибудувати в закладах освіти індивідуальні освітні траєкторії для працевлаштування випускників на «цифрових робочих місцях»;

- включити до освітніх програм підготовки майбутніх фахівців усіх спеціальностей вивчення технологій самоменеджменту як засобу підвищення ефективності самостійної роботи учнів і студентів, формування в майбутніх

фахівців розвиненої «Я-концепції», розвитку в них кар'єрної, підприємницької, громадянської компетентностей;

- здійснювати вивчення інформатики з наголосом на розвиток креативності;

- активно впроваджувати в освітній процес інтерактивні методи навчання з метою розвитку у майбутніх фахівців критичного мислення;

- запроваджувати нові форми й методи підвищення цифрової компетентності й цифрової культури педагогів і керівників закладів професійної та фахової передвищої освіти («баркемпи» (BarCamp) – неформальні демократичні відкриті інтерактивні зустрічі освітян, науковців, представників бізнесу, громадських об'єднань, органів влади; конференції у формі відкритих дискусій, тренінгів, презентацій, неформальна атмосфера яких вмотивовує учасників до самоосвіти й саморозвитку, тощо);

- розвивати автономію закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечуючи дебіюрократизацію управлінських процесів;

- зміцнювати зв'язки закладів освіти з науковими установами для забезпечення якісного науково-методичного супроводу модернізації змісту, форм, методів і системи управління закладами професійної та фахової передвищої освіти.

5 червня 2020 р.